

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадқулов Муҳаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobonazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrası mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrası stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

**Xosilmurodov Islom Xamitolim
o'g'li**

*O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali assistenti.*

**Khosilmurodov Islam
Khamitolim ugli**

*Assistant of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan.*

**Хасилмуродов Ислам
Хамитолим оглы**

*Ассистент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*

**©2024. *Xosilmurodov Islam
Khamitolim ugli.***

YOSHLARNING INTELLEKTUAL SALOHİYATI YANGI O'ZBEKISTONNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI

THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE
IS THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF A NEW
UZBEKISTAN

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ-
ОСНОВА РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada zamonaviy innovatsion texnologiyalar va ularning jamiyat hayotida tutgan o'rnini, yoshlarning ijodkorlik faoliyati va aql-idrokiga ishonch, ularning mustaqil fikrlashiga imkon yaratish, sinf va sinfdan tashqari faoliyatidagi ijodkorligi va tashabbuskorligini rag'batlantirish tarzida namoyon bo'lishida bevosita innovatsion texnologiyalarning o'rnini va uning rivoji haqida fikr yuritiladi.

ANNOTATION

This article will focus on the role of innovative technologies and their role in the life of society, confidence in the activity and intelligence of creativity of young people, the role of innovative technologies directly in their manifestation in the way of allowing them to think independently, stimulating their creativity and initiative in class and extracurricular activities.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются современные инновационные технологии и их роль в жизни общества, роль непосредственно инновационных технологий и их развитие в формировании у молодежи уверенности в своей творческой деятельности и интеллекте, возможности самостоятельного мышления, стимулирования творчества и инициативы в классной и внеклассной деятельности.

KALIT SO'ZLAR

Texnologiya, intellekt, industrial, postindustrial, innovatsiya, innovatsion dunyoqarash, intellektual salohiyat.

KEYWORDS

Technology, intelligence, industrial, post-industrial, innovation, innovative worldview, intellectual potential.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Технологии, Интеллект, индустриальный, постиндустриальный, инновации, инновационное мировоззрение, интеллектуальный потенциал.

Kirish

Zamonaviy jamiyat murakkab texnologiyalar, cheksiz axborot oqimlari va shaxslararo o'zaro ta'sirning ortib borayotgan darajasi bilan to'yingan. Bu omillar insonning intellektual faolligining yuqori darajasini belgilaydi. Zamonaviy jamiyatning ijtimoiy ehtiyoji ijodiy, intellektual, ijodiy shaxsnishakllantirishdir. Sanoat jamiyatidan postindustrial jamiyatga o'tish yangi intellektual salohiyatning shakllanishi bilan bog'liq. Intellektual salohiyatni rivojlantirish manbalari xilma-xildir, shu jumladan ommaviy axborot vositalari ham, turli jamoat birlashmalari ham. Ammo intellektual salohiyatni rivojlantirishda asosiy rol ta'lim tizimiga tegishli. Bu shaxsning intellektual salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga qodir bo'lgan eng kuchli ijtimoiy va ilmiy muassasadir. Zamonaviy dunyo tartibining muammolari jamiyatlarni innovatsiyalarga yo'naltirilgan, ijodiy ijtimoiy sinfni yaratishga majbur qiladi. Postindustrial jamiyatning asosi zamonaviy, innovatsion jarayonlarni aniq tushunadigan yuqori aqlli odamlar bo'lishi kerak. Zamonaviy o'zbek ijtimoiy-madaniy tizimlarining rivojlanishidagi noaniqlik sifatida G'arb standartlari asosida boshqariladigan ta'lim tizimidagi muammolar jamiyatning intellektual salohiyatini rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda.

Asosiy qism

"Innovatsiya" bu kishilar hayotini tubdan yaxshilaydigan hamda unga qo'shimcha foyda keltiradigan yangi bilimlarni olishdir. Innovatsiya ko'p hollarda iqtisodiy ravishda qo'shimcha foyda keltiradigan o'zgarish vositasi sifatida talqin qilinadi. Shunday qilib, "innovatsion dunyoqarash" deb hayot va hayotiy ko'rsatmalarni taraqqiyotga mos ravishda o'zgartirish uchun yangi bilimlarni olishga bo'lgan intilish va unga mosravishda faoliyat olib borishdir. Buning uchun yoshlarga ijodiy, ilmiy va kasbiy faoliyatdan samarali foydalanish uchun davlat miqyosida keng imkoniyatlar yaratib berish talab etiladi. Shu boisdan ham yoshlarning ilmiy va innovatsion dunyoqarashining shakllanishi va rivojlanishi uzoq davom etadigan murakkab jarayon hisoblanadi. Shuningdek, "Innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyoj va

innovatsion ijodkorlik natijalarining hayotga tatbiq etilishi o'rtasidagi munosabatlar ijtimoiy sohani innovatsion rivojlantirishning hayotiy mezonlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Barcha sohalaridagi kabi ijtimoiy sohani innovatsion rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlar hech qachon to'xtamaydi. Ijtimoiy sohani innovatsion rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlarning doimiy oshib borish qonuni sohaga oid innovatsion rivojlanishning dialektik inkor asosidagi yo'nalishini aniqlab beradi".[1]

Innovatsiya bevosita yangi g'oyalarni taqdim etish, yangiliklarni, bilishning yangi usullarini ishdab chiqish, innovatsion tadqiqotning metodologik yo'nalishlarini ishlab chiqishni talab etadi. innovatsiyalarning mazmuni ko'p tomonlama boshqalar o'ylamagan narsalarni yaratish hamdir. A.A.Egamberdiev: "Innovatsiya – jamiyat a'zolarining yangicha tafakkur asosida moddiy va ma'naviy boyliklar yaratishga qaratilgan faoliyati bo'lib, uning natijasida amaldagi tizimlar ish jara'endida samaradorlikning oshishi yuz beradi. Innovatsiyalarni anglab yetish, tushunish bilan ularning muhim va dolzarb bo'lganlarini tanlay bilish, tegishli sohalariga qo'llay olish, innovatsiyalarni tartibga solish, to'g'ri boshqarish muammolarini ham yuzaga keltirishi aniq",[2] deb yozadi.

Innovatsiya deganda, odamlar o'zlarining ehtiyojlarini qondirish uchun ob'ektiv olamni va o'zlarini anglash va xatti-harakatlarining natijalari va jarayonini kengaytirishni davom ettirishga qaratilgan faoliyat tushuniladi. Yoki aniq qilib aytganda, innovatsiya deganda, odamlar nimadir yoki uning ayrim qismlarini narsalarni o'zgartirish qonunini muayyan maqsadlar uchun uni yangilash va rivojlantirish uchun o'zgartirishga qaratilgan harakatlar nazarda tutiladi. Shu ma'noda innovatsiya ijodkorlikni o'z ichiga oladi. Yangi ijod odatda asl narsalarga yoki ularning o'zgarishiga asoslanadi. Inson ijodkor qobiliyatini bir necha qismga ajratish mumkin: biri yangi fikrlarni o'ylab topish va ishlab chiqish, ikkinchisi harakat qilish va yangi g'oyalar asosida yangi narsalarni yaratishdir. Umuman olganda, avval innovatsiyani yaratish g'oyasi paydo bo'ladi, keyin esa innovatsiyani

yaratish harakati yuzaga keladi. Yaratilish va innovatsiya ham o'ziga xos ma'noga ega. Yaratilish yangicha fikrlashni anglatadi, innovatsiya esa yangi ish qilishni anglatadi.

“Innovatsiya” tushunchasining paydo bo'lishi bilan ustuvorliklar o'zgaradi. Bugungi kunda “innovatsiya atamasi keng qo'llanilmoqda, uning ma'nosi ham o'zgarda va takomillashmoqda, u yangi tabiiy – ilmiy va texnik imkoniyatlarni izlashdan tortib ularni amalda tatbiq etishgacha butun ishlarning umumiy ko'rinishi sifatida baholanmoqda [3]. Innovatsiya anchagina murakkab muammodir va uni biror bir fanning maxsus tadqiqot usullari bilan to'liq hal qilib bo'lmaydi. Innovatsion jarayon o'ziga xosligi tufayli yangi metodologiyani yaratish yo'llarini nazariy aks ettirishni talab qiladi. U nafaqat innovatsion sohada faoliyatning individual ishlab chiqarish usullarini tushunishga va o'zlashtirishga, balki tafakkurning asosiy usullariga ham o'zgartirish olib kirishi kerak.

Innovatsiya –ko'p bosqichli, ko'p o'lchovli va boshqalarda aniq shaklda namoyon bo'ladi. “Innovatsiya – bu ijodiy faoliyatning keng miqyosda qo'llaniladigan va inson, jamiyat va tabiatning hayot faoliyatida sezilarli darajada o'zgarishlar yuz berishiga olib keladigan progressiv natijasidir”. [4]

Hozirgi davrda taraqqiyot jarayonida innovatsion dunyoqarash qobiliyatiga ega yoshlarni tarbiyalash muammosi dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Innovatsion dunyoqarashga ega shaxs tarbiyasida ta'limni modernizatsiyalash muhim masala hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek: “Rivojlangan mamlakatlarda ta'limning to'liq sikliga investitsiya kiritishga, ya'ni bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya sarflashga katta e'tibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15-17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu ko'rsatkich atigi 4 barobarni tashkil etadi. Binobarin, inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart” [5]. Innovatsion qarashlar jamiyatning ijtimoiy-madaniy rivoji bo'lib, yoshlarning aniq

maqsadlarini belgilab olish va amaliyotga joriy etishni ko'rsatadi.

Innovatsion ta'lim konsepsiyasi yani ma'lum bir dasturini ilmiy jihatdan birlashtirish asosida bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish; fanlarning integrallashib borishiga qarab ta'lim jarayonida innovatsion jarayonni olib borish; mehnat bozorida innovatsion salohiyatga ega bo'lgan raqobatlasha oladigan mutaxassis-kadrlar bilan ko'paytirish; ilm-fanni zamonga moslab rivojlantirish asosida innovatsion shaxsni rivojlantirishning tizimli asosda davomiyligini ta'minlash masalalarini bartaraf etishga qaratilgan tendensiyalari borligi aniqlandi.

Xulosa

Zamonaviy sharoitda innovatsiya jamiyat va shaxs taraqqiyotining yangi omilidir, bu esa bizga jamiyatning yangi modeli – innovatsion jamiyatga o'tish haqida fikr yuritish imkonini beradi. Shu bilan birga innovatsion tafakkur asosida yangiliklarni yaratish, tarqatish va amalga oshirishda odamlar an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasidagi ziddiyatlarga ham duch kelmoqdalar. Ya'ni bugungi kunda an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida paydo bo'lgan ziddiyatlar innovatsion rivojlanish modelini amalga oshirish orqali zamonaviy jamiyatda undan keng foydalanishni o'z ichiga olgan keng qamrovli hodisaga aylandi. Ushbu murakkab vaziyat giperdinamik innovatsion rivojlanish yoki “innovatsiya poyga” ta'sirida paydo bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. СайтҚосимов А.И. Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш қонуниятлари. Фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2019. – Б. 16.
2. Эгамбердиев А.А. Ўзбекистонда модернизация шароитида ёшларда инновацион онг шаклланишининг ижтимоий-фалсафий муаммолари. Фан доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2019. – Б.13.
3. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями. Академический курс. Юрайт – 2019. – 747 с

4. Карпова Ю.А. Инновации, интеллект, образование. – М., 1998. – С. 21.
5. <https://president.uz/uz/lists/view/2228> - Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Мурожаат этилган сана: 28.12.2018 й.
6. Ҳосилмуродов И. С. Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.
7. Ҳосилмуродов И. О ‘zbekistonda bag ‘rikenglik va millatlararo totuvlik g‘oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 16-24.
8. Islom X. Kalandarov Mexroj Abu Nasr Farobiy Falsafasida axloq masalasi //Pedagog respublika ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 15.
9. Hasilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. – 2022.
10. Xamitolim o‘g‘li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Mantiq ilmini o‘rganishning ahamiyati”. Zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ustuvor yo‘nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. – 2022.
11. Xamitolim o‘g‘li X. I. O‘zbekistonda bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik g‘oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Jamiyat va innovatsiyalar. – 2021.
12. Xamitolim o‘g‘li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Tafakkur uslubining falsafiy-metodologik tahlili”. “Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar” Ilmiy-amaliy konferensiya 2022 yil.
13. Islam H. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – С. 11.
14. Xamitolim o‘g‘li X. I., Shonazar o‘g‘li K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 424-426.
15. Xosilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE STYLE OF PHILOSOPHICAL THINKING //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 138-147.
16. Хосильмуродов И., Султоналиева Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.
17. Spanov M., Xosilmurodov I. YANGILANAYOTGAN O ‘ZBEKISTONDA MA’NAVYI-MA’RIFIY SOHADAGI ISHLARNING RIVOJI VA TAKOMILLASHUVI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 469-472.
18. Hosilmurodov I. TAFAKKUR USLUBINING IJTIMOY VOQELIKKA MOS RIVOJLANISHI VA O ‘ZGARUVCHANLIGI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-41.
19. Xamitolim o‘g‘li X. I., Hamidovich O. O., Sabirullova J. F. PLATON FALSAFASIDA GO‘YALAR DUNYOSI VA O‘ZIGA XOS JIHATLARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 419-422.
20. Xamitolim o‘g‘li X. I. et al. YANGI DAVR G‘ARB FALSAFASIDA EKZISTENSIALIZM FALSAFASINING MOHIYATI VA AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 90-93.
21. Xamitolim o‘g‘li X. I., Shonazar o‘g‘li K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 424-426.
22. Xamitolim o‘g‘li X. I. INFORMATSION GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI VA IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 101-105.
23. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.